

УДК 339.137:346.242

ДИАЛЕКТИКА ВЗАИМОСВЯЗИ КОНКУРЕНЦИИ И МОНОПОЛИИ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ

© 2024. С. В. Дегтярев, А. Н. Химченко

В статье рассматривается эволюция зарождения и развития монополии и конкуренции. Проанализированы взгляды различных ученых, направлений и школ экономической теории относительно сущности и видов монополии. На основе проведенного анализа, представлена авторская эволюция становления и развития монополии. Сделан вывод о том, что появление монополий связывают с процессами концентрации и централизации производства и капитала. Анализ взглядов ученых относительно сущности термина «монополия» позволил сформулировать авторский подход к трактовке сущности монополии. Определены факторы и движущие силы развития монополизации в современных условиях трансформации экономики.

Ключевые слова: монополия, конкуренция, монополизация, рынок, трансформация, диалектика, факторы, классификация.

Постановка проблемы. В настоящее время такая форма организации и ведения бизнеса как монополия доминирует в разных сферах экономики на мировом рынке, в том числе и в России. Проблемы монополизации привлекают внимание достаточно большого круга ученых и общества в целом. Однако, формы монополий имеют двойственный характер функционирования в силу противоречивости своей роли в современных геополитических условиях, что и вызывает неопределенность в их трактовках и применяемости.

Анализ последних достижений и публикаций. Существенный вклад в формирование теории монополии внес представитель марксизма В.И. Ленин. В своей работе «Империализм, как высшая стадия капитализма» [1] он раскрыл сущность монополии, которая проявляется в получении монопольной прибыли, а также дал её определение как политэкономической категории.

Ряд зарубежных ученых, таких как А. Смит, А. Маршал, И. Шумпетер, Э. Чемберлин, Дж. Робинсон, В. Ойкен, Дж. Гэлбрейт в своих работах заложили основы теории конкуренции и монополии.

В последние годы проблемы монополии, конкуренции и антимонопольного законодательства активно освещаются в трудах отечественных ученых. Среди которых можно отметить Р. Буркеева, Э. Вишневер, Т. Джумагельдиева, А. Гуцу, А. Жучков, В. Кучеров, А. Латышев, Н. Литвинова, С. Маркова, Н. Никитина и др.

Выделение нерешённых проблем. Не смотря на достаточно большой интерес среди ученых к данному явлению, в работах отражены лишь отдельные теоретико-методологические аспекты монополизации, а именно: экономическая сущность и содержание, формы и виды. Однако данных положений недостаточно в современных условиях трансформации экономики. На сегодняшний день, многие аспекты остаются дискуссионными, одна из которых – проблема обеспечения приемлемого для национальной экономической системы сочетания конкуренции и монополии.

Целью работы является теоретико-методологическое исследование взаимосвязи и взаимообусловленности монополии и конкуренции в условиях трансформации экономики.

Результаты исследования. В середине XVIII в. появились первые теоретические положения о конкурентной борьбе, как о движущей силе экономического развития. Монополия была присуща еще рабовладельческому строю и получила своё развитие при феодализме. Однако, меркантилисты впервые обосновали существование монополии на рынке.

Идеология меркантилистов была построена на всесторонней поддержке всех видов монополий и полностью доверяла государству регулирование рынка.

Согласно доктрине меркантилистов, конкуренция вредна и её необходимо избегать и предотвращать. Государство должно обеспечивать монополию отечественным производителям внутри страны и на внешнем рынке.

Постулаты меркантилистов, направленные против конкуренции, оказывали положительное влияние, которое с первого взгляда и не очевидно: повышение конкурентоспособности отечественной продукции на мировых рынках. При этом, ключевая роль отводилась государству, которое должно создавать благоприятные условия для конкуренции на мировых рынках.

В последней трети XVII в. – начале XVIII в. в памфлетной литературе экономического содержания было положено начало переосмысления роли монополий на рынках. В 1766 году в переписке между Дэвидом Юмом и Анн Робер Жак Тюрго обсуждался рыночный механизм свободной конкуренции, который в дальнейшем получил название «модель свободной конкуренции».

В последней четверти XVII в. начали зарождаться идеи экономического либерализма, которые переросли в первой половине XVIII в. в идею *laissez faire* получившая развитие у физиократов. Физиократы рассматривали данную доктрину как идею экономической свободы, господства конкуренции на рынке, а также не вмешательства государства в рыночные процессы. Это означало отказ от политики протекционизма, поддержки монополий государством как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Монополия рассматривалась как сдерживающий фактор развития рынка.

Классическая политэкономия трактовала понятие конкуренции как силы, сдерживающей борьбу хозяйствующих индивидов и способствующей активизации экономической жизни общества. Представители классической политэкономии в своих трудах изучали ценовую конкуренцию.

У. Петти и Пьер Л. Де Буагильбер с развитием конкурентных отношений связывали реализацию принципа социальной справедливости. При изучении ценовой конкуренции У. Петти в своей методологии использовал элементы присущие меркантилистам, а именно: необходимость государственного вмешательства в экономику, а также неизбежность существования монополий.

В своем одном из научных трудов, «Трактат о налогах и сборах», У. Петти отвел целую главу, посвященную монополии. С исторической логикой возникновения и развития монополий он охарактеризовал их как «исключительное право продажи». Также он подчеркнул положительное влияние монополии, т.к. она стимулирует НТП и поддерживает качество товара.

В свою очередь Пьер Л. Де Буагильбер был сторонником противоположных взглядов по сравнению с У. Петти. Он выступал за невмешательства государства в экономическую жизнь общества, придерживался идеи естественного порядка, естественной цены и рыночного саморегулирования.

Последующие представители классической школы (А. Смит, Д. Рикардо, Дж. Ст. Милль) полнее аргументировали объективную природу и закономерности

развития свободной конкуренции.

Разработанная модель А. Смитом чистой конкуренции, полностью исключает какой-либо контроль над рыночными процессами. Основой в его теоретических тезисах выступает ценовая система в абсолютно децентрализованной экономике.

Вместе с классической парадигмой экономической науки, существовала и развивалась социально-экономическая доктрина, которая рассматривала экономическое устройство мира и место конкуренции в нем с другой точки зрения.

Так, Л. Блан считал, что конкуренция является корнем всех экономических бедствий. Из-за неё проявляется рост социальной напряженности в обществе, которая выражается в бедности рабочих, их моральном падении, росте преступлений, войн и т.д.

Весомый вклад в изучение процессов конкуренции и монополии, а также их взаимосвязей внесли представители марксизма: К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин.

Ф. Энгельс в статье «Наброски к критике политической экономии» критикует конкуренцию, так как она носит анархический характер стихийных рыночных отношений.

Вместе с этим, К. Маркс в брошюре «Нищета философии» рассмотрел конкуренцию с позитивной и негативной стороны. Он определил развитие конкуренции как механизм регулирования рыночных отношений.

Подвергая анализу конкретные отношения, К. Маркс говорил, что при их анализе необходимо рассмотреть отношения товаропроизводителей в двух разных рыночных ситуациях: свободной конкуренции и полной монополии [2].

Теория А. Маршала была основана на том, что конкуренция и монополия должны обязательно присутствовать в экономике [3]. Когда монополии стали неотъемлемой частью экономических рынков, А. Маршал отмечал:

- монополии создают новые, нерыночные механизмы регулирования;
- монополист обладает способностью регулировать объем производства и устанавливать цены, позволяющие ему максимизировать прибыль;
- монополия оказывает отрицательное воздействие на распределение ресурсов и общий уровень национального дохода;
- монополии оказывают положительное влияние на общество, так как заботятся о развитии производства и удовлетворяют интересы потребителей.

Неоднозначные взгляды А. Маршала на теорию монополии оказали влияние на взгляды его последователей. Многие экономисты в своих работах начали изучать позитивные и негативные тенденции монополий.

Конец XIX в. начало XX в. изменили взгляды экономистов на конкуренцию и её роль в экономике.

В 1926 году П. Сраффа в своей монографии «Законы получения доходности в условиях конкуренции» выступил с критикой теории общего равновесия в условиях совершенной конкуренции. Он доказывает, что фактор монополии необходимо включать в существующие теории рыночного механизма.

П. Сраффа рассматривает монополию как негативную тенденцию, так как она затрудняет действие рыночного механизма. Он доказывает, что крупные предприятия получают дополнительные преимущества благодаря эффекту масштаба, который нарушает действие чистой конкуренции. Необходимо отметить, что он не смог рассмотреть конкуренцию и монополию в единстве.

Определить промежуточное состояние между конкуренцией и монополией в

своих работах попытался Й. Шумпетер. В теории «эффективной конкуренции» он рассматривает развитие конкурентных отношений в период развития «большого бизнеса» как положительный синергетический эффект монополии и конкуренции, основывающийся на нововведениях. Он пришел к выводу, что на рынке не существует «чистой конкуренции» или «чистой монополии», существует некий «гибрид» и в современных условиях монополия становится ключевым актором обострения конкуренции.

Й. Шумпетер рассматривал развитие экономики за счет инновационной составляющей. Он писал, что для функционирования конкуренции нового типа, появляются монополии, которые выступают в качестве носителей технического прогресса.

В связи с этим, Й. Шумпетер делает вывод, что возникновения монополий является как ничто иное как результат внедрения нововведений. Таким образом, он рассматривает монополию с положительной точки зрения, так как она стимулирует технический прогресс, отвергает возможность длительной монополистической деформации процессов конкуренции.

Э. Чемберлин в своей работе «Теория монополистической конкуренции, переориентация теории стоимости» пришел к выводу, что в жизни редко встречается ситуация на рынке с совершенной конкуренцией или абсолютной монополией [4]. В своих исследованиях Э. Чемберлин сталкивался с явлением, находящимся между данными процессами: олигополистической, дуополистической и монополистической конкуренцией.

По мнению ученого в конкурентной среде существует естественная сущность монополии, которая основывается на том, что предпринимательство представляет собой попытки конкретного хозяйственного субъекта воздвигнуть собственную монополию в том числе её увеличить и защитить. Базой данной монополии является «дифференциация продукта». Э. Чемберлин пришел к выводу, что любой хозяйствующий субъект, функционирующий на рынке, представляет разную форму монополии при этом совершенная монополия на рынке практически не достижима.

Категория «монополистическая конкуренция» была противопоставлена им общепринятой с точки зрения экономической науки – монополия и конкуренция – антитезисы и взаимоисключающие начала. Развитие рыночной системы он изучал с точки зрения потребителя.

Одним из недостатков концепции монополистической конкуренции Э. Чемберлина является то, что он не объяснил причины трансформации конкурентных отношений, считая монополию рыночным феноменом, не связанным с процессами производства и концентрации.

В научной литературе существует мнение, что «монополистическая конкуренция» и «несовершенная конкуренция» – явления одного и того же процесса. Например, П.А. Самуэльсон в одной из своих работ пишет, что термины «монополистическая конкуренция» и «несовершенная конкуренция» являются взаимозаменяемыми терминами и не имеют связей с различными концепциями Чемберлина и Робинсон [5]. Другой экономист Н. Калдор, считает данные термины американскими эквивалентом одного итого же понятия.

Работы Дж. Робинсон основываются на принципах маржинализма и равновесия. Таким образом, теория несовершенной конкуренции основывается на сохранении и монополии как взаимно исключаящих друг друга экономических категорий, что противоречило реальному развитию конкурентных отношений.

К середине XX века сформировались ключевые признаки теории «монополистической конкуренции»:

- наличие большого числа фирм;
- на рынке функционируют как монополисты, так и не большие предприятия;
- на рынке существует дифференциация продукта
- преобладая неценовая конкуренция: производителю легче повысить качество товара нежели изменить его цену.

Анализ развития конкурентных отношений необходимо рассматривать в рамках синтеза монополии и конкуренции, двигаясь от совершенной конкуренции к абсолютной монополии. В рамках данного движения появляются трудности, связанные барьерами вхождения в отрасль и сокращением количества предприятий.

В своей работе «Новое индустриальное общество» Дж. Гэлбрейт провел анализ последствий от внедрения крупных предприятий в сферу бизнеса, рассмотрев рыночный механизм, способный обуздать рыночную монополистическую власть [6]. Он недооценивал рынок как регулятор экономики при этом преувеличивал роль монополии. Современный капитализм отождествлял только лишь с крупными хозяйствующими субъектами, считая, что индустриальная система вытесняет рыночную, а планирование взамен отношениям, регулируемым рынком.

Изучение экономической литературы относительно появления и развития такого явления как монополия позволило выделить 4 исторических её этапа (табл. 1).

Таблица 1

Эволюция становления и развития монополии *(разработано и составлено авторами)*

Период	Этап	Характеристика
X-XII вв.	Монополия монархов	На определенные промыслы и торговлю монопольным правом владели монархи, оно называлось – регалии. В древнем мире, государства преуспевали в открытии новых торговых пути, которые выступали в качестве монопольных посредников между Востоком и Западом. С целью поддержания торговых монополий, достойного уровня жизни, а также в сохранениях технических и торговых секретов государства осуществляли колониальную политику с элементами протекционизма.
XII-XIII вв.	Феодальные монополии	Для данного отрезка времени характерна цеховая организация производства. Цехи представляли собой объединения городских ремесленников для сохранения за их членами монополии на производство и сбыт благ.
XIII – начало XIX вв.	Колониальная монополия	Государство намеренно сдерживало промышленно производство в своих колониях для того, чтобы были рынки сбыта для производителей из метрополии. Монополистическая форма организации хозяйства характеризовалась ручным трудом и однообразными условиями производства и торговли. Конкурировать могли лишь те, кто имел естественное преимущество (дешевое сырье, уникальное качество продукции и т.д.), которое приводило к разорению других участников рынка, что в конечном результате приводило к упадку целых городов.
вторая половина XIX-го – начало XX-го века	Капиталистическая монополия	Характеризует ускорением таких процессов как концентрация и централизация производства и капитала.

Таким образом, можно сделать вывод, что некоторые ученые появление монополий связывают с процессами концентрации и централизации производства и капитала. Сторонники монополий отрицают капиталистическую природу современной

крупной корпорации, представляя ее носителем технического прогресса и динамического развития, при этом отвергая ключевую цель монополии – максимизацию прибыли. В дальнейшем это привело к появлению разновидностей теории «чистого капитализма» – «концепциям «организованного», «планового капитализма», его трансформации, а также двойственной системе состоящих из двух секторов экономики – крупных и мелких хозяйствующих субъектов.

Характерными процессами капитализма второй половины XIX-го начала XX-го века являются концентрация и централизация производства и капитала, которые положили начало возникновению монополий.

Рассмотрим экономическое содержание термина монополия. С экономической точки зрения, термин «монополия» можно трактовать как крупную корпорацию, занимающую лидирующее положение в отрасли. То есть, монополия определяется как «исключительное право на осуществление какого-либо вида деятельности, предоставляемое только определенному лицу». В таблице 2 представлены взгляды ученых относительно сущности термина «монополия».

Таблица 2

Трактовки определения экономического содержания «монополия» (составлено авторами)

Автор	Трактовка
Р.П. Макафи	структура рынка, характеризующаяся появлением на нем только одного производителя или поставщика данного товара или услуги, который контролирует предложение и цены при наличии большого количества покупателей [7]
Р.А. Познер	фирма (либо ситуация на рынке, где действует такая фирма), действующая в условиях отсутствия значимых конкурентов, выпускающая товары или оказывающая услуги, которые не имеют полноценных близких заменителей [8]
К. Менгер	«исключительное положение продавца на рынке определенного товара, как ситуацию, в которой единственному продавцу противостоит множество покупателей, конкурирующих между собой за приобретение данного товара и обладающего неодинаковой силой в обмене» [9]
Г.Г. Санько	обусловленный собственностью и властью тип экономических отношений между субъектами экономической системы по поводу их влияния на общественное производство или его отдельные сферы с целью присвоения монопольной прибыли [10]
А.Смит	обладание исключительными преимуществами, естественными или приобретенными, обеспечивающими их владельцу получение очень большой прибыли [11]
В.И. Ленин	соглашение или объединение капиталистов, сосредоточивших в своих руках производство и сбыт значительной части продукции в отрасли в целях установления высоких цен на товары и получения монопольно высокой прибыли [12]
А.Ю. Латышев	предприятие, которое использует рыночную власть – диктует цены на рынке, подавляет конкуренцию и осуществляет другие негативные действия [13]

Анализ таблицы 2 позволяет сформулировать авторский подход к формулировке сущности монополии – это рынок, на котором функционирует хозяйствующий субъект, производящий уникальное благо, контролирует ценообразование на рынке, при этом устанавливающий высокие барьеры входа на рынок, тем самым подавляет конкуренцию с целью присвоения максимальной прибыли.

Существует достаточно большое количество классификаций видов монополий. Так, например, К. Маркс представил три основных вида монополии – капиталистическую, вытекающую из самого существа капиталистического способа производства, естественную и случайную. Капиталистическая монополия возникает из частной собственности по мере концентрации производства и развития конкуренции. М. Фридмен выделяет следующие виды монополии: монополия в промышленности,

монополия в профсоюзах, правительственная или поддерживаемая правительством монополия. Он считал, что промышленная монополия из всех рассматриваемых видов монополия является весьма стабильной в рыночной экономике. Правительственная монополия в первую очередь – это технологическая естественная монополия, которая может быть подорвана революционными изменениями в технике или технологиях в отличие от других видов. Монополия в профсоюзах несет наиболее отрицательные последствия для экономики и имеет тенденцию к быстрому росту. М. Фридман выступал за полный контроль и функционирование монополий в рамках антитрестового законодательства, а также прекращения государственной поддержки промышленной и профсоюзной монополии.

Ученые Э. Долан и Д. Линдсей в виду разнообразия видов монополий, предложили свети их к естественным, открытым и закрытым.

Анализ современной литературы [14-15] позволил сгруппировать виды монополий в две группы:

1) с учетом характера охвата экономических процессов: чистая монополия (на рынке присутствует один продавец, доступ на рынок закрыт, полный контроль над предложением товара и его ценой), абсолютная монополия (находится в руках государства или его хозяйствующих органов), монополия (один покупатель ресурсов, товаров);

2) в зависимости от причин и принципов возникновения: искусственная (объединение предприятий с целью извлечения монополистической выгоды) и естественная монополия (обладают собственники и хозяйственные организации, имеющие в своем распоряжении редкие и свободно не воспроизводимые элементы производства).

Протекающие процессы транснационализации и глобализации на протяжении последних двух десятилетий в условиях нестабильной политической ситуации на мировой арене привели к обострению конкурентной борьбы между крупными хозяйствующими субъектами за рынки и сферы влияния, способствуя появлению с одной стороны новых форм конкурентной борьбы, а с другой – новых видов монопольной практики, сдерживающих конкуренцию. Современный этап развития международных отношений характеризуется прочной взаимосвязью. Необходимо отметить, что во всех развитых странах отдается приоритет интересам выхода и укрепления позиций национальных компаний на мировой арене перед принципами свободной конкуренции и недопущения монополизации на внутреннем рынке.

Монополия является результатом эффективной рыночной экономической деятельности, которая, с точки зрения всеобщего блага необходимо рассматривать с положительной стороны. Но, вместе с тем, она имеет и отрицательную стороны, так как масштабность и сосредоточение крупных капиталов дает экономическую власть, с помощью которой ограничивают конкуренцию в результате затруднения или полностью закрытия доступа к рынку новым хозяйствующим субъектам.

Можно сделать вывод, о том, что к современным факторам распространения и углубления монополизации следует отнести: научно-технический прогресс, либерализацию, дезинтеграцию глобализации.

Движущими силами развития монополизации экономики выступают противоречия, возникающие в процессе действия экзогенных и эндогенных факторов. К экзогенным факторам можно отнести цифровизацию (Индустрия 4.0), так как инновационная активность хозяйствующих субъектов, способствует технологическим и продуктовым изменениям. К эндогенным – изменения спроса, структуры рынков,

государственной политики, динамику развития отраслей в условиях мировой перестройки (переход к многополярному миру), трансформационных процессов глобализации, усиление научно-технического прогресса.

Выводы. Таким образом, проведенное исследование позволило сделать вывод, о том, что конкуренция приводит к монополии, в результате чего происходит ослабление конкуренции. Однако, монополия не уничтожает конкуренцию, а усиливает её, изменяет её виды и формы проявления. Конкурентные отношения развиваются в результате синтеза монополии и конкуренции, двигаясь от совершенной конкуренции к абсолютной монополии. Монополия неотделима от конкуренции организационным инструментом рыночного механизма. Как объективный результат рыночной конкуренции, монополия имеет положительные и отрицательные последствия.

Проведенный анализ взглядов ученых относительно сущности термина «монополия» позволил сформулировать авторский подход к формулировке сущности монополии, под которой понимается рынок, на котором функционирует хозяйствующий субъект, производящий уникальное благо, контролирует ценообразование на рынке, при этом устанавливающий высокие барьеры входа на рынок, тем самым подавляет конкуренцию с целью присвоения максимальной прибыли.

Анализ научных трудов относительно классификации видов монополий, позволил сгруппировать их в две группы: с учетом характера охвата экономических процессов и в зависимости от причин и принципов возникновения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ленин В. И. Империализм, как особая стадия капитализма / Полн. собр. соч.: в 55 т. Т. 27. М. : Политиздат, 1987. 466 с.
2. Маркс К. Нищета философии: Ответ на "Философию нищеты" г. Прудона. М.: Госполитиздат, 1941. 184 с.
3. Маршал А. Принципы экономической науки // В 3 т.: перевод с английского; М.: Фирма «Универс», 1993. Книга 4. Гл. 12. С. 362.
4. Чемберлин Э.Х. Теория монополистической конкуренции: Реориентация теории стоимости // Пер. с англ. Э. Г. Лейкина, Л. Я. Розовского; Под ред. [и с вступ. ст., с. 5-28] О. Я. Ольсевича. М. : Экономика, 1996. 349 с.
5. Самуэльсон П. Э. Монополистическая конкуренция - революция в теории // Вехи экономической мысли. Теория фирмы. Т.2. Под ред. В.М.Гальперина. СПб. : Экономическая школа. 1999. С354-370.
6. Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество : Перевод с англ.; Общ. ред. и вступ. статья акад. АН СССР Н. Н. Иноземцева, д-ра экон. наук С. М. Меньшикова, чл.-корр. АН ССР А. Г. Милейковского. М. : Прогресс, 1969. 479 с.
7. McAfee, R. P. Introduction to Economic Analysis. California : California Institute of Technology, 2004. p. 38.
8. Познер Р. А. Экономический анализ права : в 2 т. Т. 1 / пер. с англ. А. А. Фофонова ; Под ред. В. Л. Тамбовцева. СПб. : Экон. шк., 2004. С. 367.
9. Менгер К. Основания политической экономии Общая часть: Пер.С нем. Одесса, 1903. С. 186-192.
10. Санько Г. Г. Монополия и конкуренция. Минск: Амалфея, 1999. 125 с.
11. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов: в 2 т. / Отв. ред. Л.И. Абалкин. М.: Наука, 1993. Т. 2. 570 с.
12. Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Издание 5–е. М.: Издательство политической литературы, 1969. Т. 27. 668 с.
13. Латышев А.Ю. Противоречия развития современных монополий: теория и российская практика // Вестник Челябинского государственного университета. 2014. № 9 (338). Экономика. Вып. 44. С. 78-88.

14. Моспан А.Я. Место, роль и классификация естественных монополий в макроэкономических системах // *π-Economy*. 2009. С. 64- 67.

15. Чабанова С.А. Монополия: сущность и виды // *Инновационные аспекты развития науки и техники*. 2021. С. 187–190.

Поступила в редакцию 20.11.2024 г.

DIALECTICS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN COMPETITION AND MONOPOLY IN THE CONTEXT OF ECONOMIC TRANSFORMATION

S. V. Degtyarev, A. N. Khimchenko

The article examines the evolution of the origin and development of monopoly and competition. The views of various scientists, trends and schools of economic theory on the nature and types of monopoly are analyzed. Based on the analysis, the author's evolution of the formation and development of a monopoly is presented. It is concluded that the emergence of monopolies is associated with the processes of concentration and centralization of production and capital. The analysis of scientists' views on the essence of the term "monopoly" allowed us to formulate the author's approach to the interpretation of the essence of monopoly. The factors and driving forces of monopolization development in modern conditions of economic transformation are determined.

Keywords: monopoly, competition, monopolization, market, transformation, dialectics, factors, classification

Дегтярев Сергей Владимирович

аспирант кафедры экономической теории

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк

sergey_degtyarev97@mail.ru

+7-949-310-49-53

ORCID 0000-0002-6743-9558

Химченко Андрей Николаевич

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономической теории

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк

him-an@mail.ru

+7-949-381-53-75

ORCID 0000-0002-5016-1844

Degtyarev Sergey

Postgraduate student of the Department of Economic Theory

Donetsk State University, Donetsk

Himchenko Andrey

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory

Donetsk State University, Donetsk